

ISSN 2181-1709 (P)
ISSN 2181-1717 (E)

2026/№1

**ТА'ЛИМ ВА
ИННОВАТСИОН
ТАДҚИҚОТЛАР**

**ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**EDUCATION AND
INNOVATIVE
RESEARCH**

УДК 81'367.4:81'37:81'33

Моделирование атрибутивных словосочетаний в современной лингвистике: структурно-семантический, когнитивный и корпусный аспекты

*Нурмухамедова Дилбар Фаруховна
Кафедра русского языка и литературы
Гулистанский государственный университет*

***Аннотация.** Статья посвящена проблеме моделирования атрибутивных словосочетаний в современной лингвистике. Актуальность исследования определяется тем, что атрибутивные конструкции занимают центральное место в процессах номинации, категоризации и текстообразования, однако в современной науке они описываются в рамках разных исследовательских парадигм, не всегда сведённых в единую аналитическую модель. Цель статьи состоит в систематизации основных подходов к моделированию атрибутивных словосочетаний и в разработке интегративной схемы их описания, объединяющей структурно-семантический, когнитивный и корпусный уровни анализа. В работе использованы методы теоретического анализа, сопоставления, функционально-семантической интерпретации и метаанализа опубликованных исследований. Установлено, что современное моделирование атрибутивных словосочетаний развивается в трёх основных направлениях: как описание синтаксической структуры и типов связи, как реконструкция концептуальных отношений между компонентами и как выявление вероятностных, частотных и позиционных закономерностей в корпусных данных. Предлагается многоуровневая модель атрибутивного словосочетания, включающая формальный, семантический, когнитивный, дискурсивный и корпусный параметры. Делается вывод о том, что интегративный подход позволяет точнее описывать как традиционные русские модели типа прилагательное + существительное, так и более сложные конструкции с существительным-атрибутом, генитивным определением, цепочками признаков и исторически вариативным порядком компонентов.*

***Ключевые слова:** атрибутивное словосочетание, моделирование, словосочетание, атрибутивность, синтаксис, когнитивная лингвистика, корпусная лингвистика, семантика, именная группа, русский язык.*

Modeling Attributive Phrases in Contemporary Linguistics: Structural-Semantic, Cognitive, and Corpus-Based Perspectives

Nurmukhamedova Dilbar Faruhovna
Department of the Russian Language and Literature
Gulistan State University

Abstract. *The article addresses the problem of modeling attributive phrases in contemporary linguistics. The relevance of the study lies in the fact that attributive constructions play a central role in nomination, categorization, and text formation, yet they are currently described within different research paradigms that are not always integrated into a single analytical model. The aim of the paper is to systematize the main approaches to the modeling of attributive phrases and to propose an integrative scheme that combines structural-semantic, cognitive, and corpus-based levels of analysis. The study applies methods of theoretical analysis, comparison, functional-semantic interpretation, and meta-analysis of published research. It is established that contemporary modeling of attributive phrases develops in three major directions: as a description of syntactic structure and types of connection, as a reconstruction of conceptual relations between components, and as an identification of probabilistic, frequency-based, and positional regularities in corpus data. A multi-level model of the attributive phrase is proposed, including formal, semantic, cognitive, discourse, and corpus parameters. It is concluded that an integrative approach makes it possible to describe more accurately both traditional Russian patterns of the adjective + noun type and more complex constructions with noun attributes, genitive modifiers, chains of attributes, and historically variable component order.*

Keywords: *attributive phrase, modeling, phrase, attributiveness, syntax, cognitive linguistics, corpus linguistics, semantics, noun phrase, Russian language.*

**Zamonaviy tilshunoslikda atributiv so‘z birikmalarini modellashtirish:
struktur-semantik, kognitiv va korpus yondashuvlari**

Nurmuxamedova Dilbar Faruhovna
Rus tili va adabiyoti kafedrası
Guliston davlat uniersiteti

Annotatsiya. *Maqola zamonaviy tilshunoslikda atributiv so‘z birikmalarini modellashtirish muammosiga bag‘ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, atributiv konstruksiyalar nominatsiya, kategoriyalash va matn tuzish jarayonlarida markaziy o‘rin tutadi, biroq zamonaviy fanda ular turli tadqiqot paradigmalarida tasvirlanadi va har doim ham yagona tahliliy modelga birlashtirilmaydi. Maqolaning maqsadi atributiv so‘z birikmalarini modellashtirishning asosiy yondashuvlarini tizimlashtirish hamda struktur-semantik, kognitiv va korpus tahlil darajalarini birlashtiruvchi integrativ sxemani ishlab chiqishdan iborat. Ishda*

nazariy tahlil, qiyoslash, funksional-semantik talqin va chop etilgan tadqiqotlarning metatahlili usullaridan foydalanildi. Aniqlanishicha, atributiv soʻz birikmalarini zamonaviy modellashtirish uch asosiy yoʻnalishda rivojlanadi: sintaktik tuzilish va bogʻlanish turlarini tavsiflash sifatida, komponentlar oʻrtasidagi konseptual munosabatlarni qayta tiklash sifatida va korpus maʼlumotlarida ehtimollik, chastota hamda pozitsion qonuniyatlarni aniqlash sifatida. Formal, semantik, kognitiv, diskursiv va korpus parametrlarini oʻz ichiga olgan koʻp darajali model taklif qilinadi. Integrativ yondashuv sifat + ot tipidagi anʼanaviy rus modellari bilan bir qatorda ot-atributli, genitiv aniqlovchili, belgi zanjirli va komponentlar tartibi tarixan oʻzgaruvchan murakkab konstruksiyalarni ham aniqlash tavsiflash imkonini berishi xulosa qilinadi.

Kalit soʻzlar: atributiv soʻz birikmasi, modellashtirish, soʻz birikmasi, atributivlik, sintaksis, kognitiv lingvistika, korpus lingvistikasi, semantika, nominal guruh, rus tili.

Введение. Атрибутивное словосочетание принадлежит к числу базовых синтаксических единиц, в которых особенно наглядно проявляется взаимодействие номинации, категоризации и языковой экономии. Через атрибутивную связь язык не просто называет предмет, но и выделяет его релевантный признак, включая объект в определённый класс, соотнося его с опытом говорящего и с задачами конкретного дискурса [3]. Именно поэтому словосочетания типа *весенний день, каменный дом, дом отца, студенческий проект, чайная чашка* или *городской транспорт* представляют интерес не только для синтаксиса, но и для семантики, когнитивной лингвистики, типологии и корпусных исследований. Теоретическая значимость проблемы подчёркивается как работами по атрибутивным конструкциям и их типологии, так и исследованиями номинативных и конструкционных моделей.

В современной науке проблема атрибутивности заметно сместилась от описания отдельных формальных схем к моделированию целостной системы отношений между компонентами словосочетания [9; 12]. Если традиционная грамматика стремилась прежде всего определить тип связи, морфологическое выражение зависимого компонента и его позицию, то современные подходы ставят вопрос о том, какие концептуальные отношения скрываются за атрибутивной формой, как они интерпретируются адресатом и какие вероятностные ограничения действуют в реальном употреблении. Исследования последних десятилетий показывают, что атрибутивная конструкция не сводится к механическому объединению двух слов: она представляет собой компактную модель знания и одновременно единицу частотной языковой практики.

Актуальность темы усиливается и педагогическим фактором. Для преподавателя русского языка в вузе моделирование атрибутивных

словосочетаний имеет не только теоретическую, но и прикладную ценность: оно помогает объяснять студентам различия между качественным, относительным, генитивным и субстантивным определением, описывать нормы порядка слов, интерпретировать многокомпонентные именные группы и формировать навыки анализа научного, публицистического и художественного текста. Особенно важен такой подход в условиях междисциплинарного образования, где синтаксические явления всё чаще рассматриваются на стыке грамматики, когнитивной лингвистики и корпусной статистики.

Цель статьи — систематизировать основные способы моделирования атрибутивных словосочетаний в современной лингвистике и предложить интегративную схему их описания. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: определить место атрибутивного словосочетания в современных теориях словосочетания и именной группы; рассмотреть фундаментальные монографии и диссертации, посвящённые атрибутивности и смежным синтаксическим явлениям; обобщить результаты опубликованных статей, в которых атрибутивные конструкции анализируются в структурно-семантическом, когнитивном и корпусном аспектах; сформулировать многоуровневую модель атрибутивного словосочетания, пригодную для теоретического и учебного применения.

Обзор литературы. Фундамент для современного понимания словосочетания как самостоятельного объекта анализа создают работы, в которых эта единица рассматривается не как простая сумма слов, а как особый формат речевой и языковой организации [10; 13]. В монографии К. Я. Сигала *Теория словосочетания и речевая деятельность* словосочетание осмысливается в аспекте речевой феноменологии и операционального опыта носителя языка; тем самым задаётся рамка, в которой атрибутивные структуры могут быть описаны не только как синтаксическая связь, но и как форма речевого действия [2]. Для более широкого, типологического уровня существенна монография Jan Rijkhoff *The Noun Phrase*, где именная группа рассматривается как универсальная категория с различным набором модификаторов и порядком их организации в языках мира [17]. Обе работы важны тем, что позволяют видеть атрибутивное словосочетание в составе более общей теории именной группы и словосочетания.

Для семантико-номинативного аспекта значима монография А. А. Джигоевой *Английская номинативность и картина мира*, где внимание сосредоточено на связи номинативных структур с концептуализацией действительности [1]. Хотя объект исследования автора шире собственно атрибутивных сочетаний, сама идея соотнесения синтаксической формы с когнитивной картиной мира оказывается продуктивной и для анализа атрибутивных моделей. Такой взгляд позволяет рассматривать атрибутивные

словосочетания как средство языкового конструирования признака, а не только как формальный тип зависимости.

Среди диссертационных исследований, непосредственно связанных с атрибутивностью, следует выделить работу Ж. Э. Сорокиной *Атрибутивные словосочетания в аспектах лексико-синтаксической координации и функционирования*, где акцент сделан на соотношении лексического наполнения и синтаксической организации атрибутивных конструкций [4]. Эта работа важна тем, что выводит проблему за пределы чисто морфологической классификации и обращает внимание на функциональную согласованность компонентов словосочетания.

Специальное место занимает диссертация Рины Судзуки *Русские атрибутивные конструкции со значением "параметрическая характеристика предмета" и функционирование в них компонентов предложного типа: в зеркале японского языка*. Её ценность состоит в том, что атрибутивная конструкция рассматривается как носитель определённого типа значения — параметрической характеристики предмета [5]. Это приближает исследование к семантическому моделированию, когда задача учёного заключается уже не только в описании формальной схемы, но и в реконструкции смыслового отношения, лежащего в основе конструкции.

Для историко-синтаксического измерения принципиальна диссертация А. С. Улитовой *Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях в памятниках русской деловой и книжной письменности XVII века*. Это исследование показывает, что моделирование атрибутивных структур невозможно без учёта диахронии: линейное расположение компонентов, сегодня воспринимаемое как нормированное, в предшествующие периоды языка обладало иной степенью вариативности [8]. В результате исторический материал позволяет увидеть, что порядок атрибута и определяемого слова сам по себе является частью модели, а не второстепенной характеристикой.

Таким образом, обзор монографий и диссертаций показывает, что атрибутивное словосочетание изучается в нескольких крупных традициях: как частный случай теории словосочетания, как компонент именной группы, как номинативная единица, как носитель семантического отношения и как исторически изменчивая синтаксическая модель. Однако между этими традициями сохраняется известная разобщённость. Именно поэтому сегодня особенно востребована интегративная модель, объединяющая формальный, семантический, когнитивный и эмпирико-корпусный уровни описания.

Методы исследования. Исследование носит теоретико-обобщающий характер. Его материал составили опубликованные статьи, посвящённые атрибутивным конструкциям, типологии атрибутивных словосочетаний, когнитивной интерпретации атрибутивной связи, корпусному анализу словосочетаний и конструкционному моделированию. В отличие от обзора

литературы, где учитывались только монографии и диссертации, в основной аналитической части использовались исключительно статьи и материалы рецензируемых изданий и конференций.

В работе применялись методы теоретического анализа и синтеза, сравнительно-сопоставительный метод, функционально-семантическая интерпретация и метаанализ исследовательских результатов. Моделирование атрибутивного словосочетания осуществлялось по пяти параметрам: формальная структура, тип семантического отношения, когнитивный механизм интерпретации, дискурсивная функция и корпусные характеристики употребления. Такой набор параметров позволяет сопоставлять между собой русские и иноязычные данные, традиционные и новые типы атрибутивной связи, а также исторические и современные варианты конструкций.

Методологически значимым было также разграничение двух уровней: модели конструкции и модели интерпретации. Первая отвечает на вопрос, как словосочетание построено; вторая — как адресат восстанавливает отношение между компонентами. Это различие особенно важно в случае неоднозначных структур вроде *каменный дом*, *чайная чашка*, *зимняя одежда*, *студенческое общежитие* или англоязычных сочетаний типа *stone wall* и *mountain stream*, где одинаковая формальная схема может скрывать разные типы признака и разные пути интерпретации.

Результаты исследования. Первый результат состоит в том, что структурно-семантическая модель атрибутивного словосочетания остаётся необходимой, но уже недостаточной. Она по-прежнему позволяет различать основные типы формальной организации: адъективные сочетания, субстантивные атрибутивные модели, генитивные конструкции, предложно-именные определения, а также поликомпонентные атрибутивные цепочки. Именно такой уровень описания нужен для установления типа связи, порядка компонентов и морфологического способа выражения атрибута. Однако статьи последних лет показывают, что простого перечисления схем недостаточно: исследователь должен объяснить, почему одна и та же схема реализует разные типы смысловой зависимости. На это указывают и обзоры современного состояния проблемы, и типологические описания атрибутивных словосочетаний.

Второй результат связан с когнитивным моделированием. В работах А. В. Ткаченко атрибутивное словосочетание интерпретируется как формат знания, в котором признак не просто присоединяется к предмету, а структурирует его концептуальный образ [6; 7]. Такой подход особенно продуктивен для анализа случаев, где атрибут выражает не непосредственное качество, а классификационный, функциональный, причинный, локативный, темпоральный или оценочный признак. С этой точки зрения словосочетания типа *зимняя сессия*, *студенческий билет*, *детская литература*, *городской*

транспорт и каменная стена представляют разные когнитивные модели связывания признака с предметом. Когнитивный подход тем самым переводит описание атрибутивности из области чистой формы в область концептуальной организации смысла.

Третий результат состоит в том, что корпусный и психолингвистический подходы выявляют вероятностную природу атрибутивного моделирования. Классическая статья П. Даунинг показала, что значения английских N+N-конструкций не исчерпываются конечным списком готовых отношений [11]; позднейшие исследования К. Л. Ганье и Э. Дж. Шобена [15], а также К. Л. Ганье и Т. Л. Сполдинга [16] продемонстрировали, что интерпретация сочетаний зависит от типичной для модификатора частотности реляционного шаблона и от контекста. Иначе говоря, атрибутивное словосочетание распознаётся не только по грамматике, но и по вероятности того или иного семантического отношения в языковом опыте носителя. Для моделирования это означает необходимость включать в описание не только тип отношения, но и степень его ожидаемости.

Четвёртый результат связан с собственно корпусной обработкой именных групп. В работах по автоматическому анализу сложных номинативных структур показано, что разрешение неоднозначности опирается на повторяемость подгрупп в корпусе и на устойчивость локальных комбинаций. Корпусно ориентированные и конструкционные исследования, включая работы по русским многословным конструкциям, подтверждают, что словосочетание может быть описано как сеть частотных и семантико-синтаксических притяжений. Это особенно важно для атрибутивных цепочек, где один признак накладывается на другой и модель должна учитывать не только линейную последовательность слов, но и иерархию их объединения.

Пятый результат касается конкретных приложений модели. Корпусные исследования русских и английских атрибутивных конструкций показывают, что частотность, тематическая сфера и тип дискурса существенно влияют на внутреннюю организацию словосочетаний. На материале Томского диалектного корпуса установлено, что конструкции с лексемой *время* группируются по семантическим зонам природного, физического и социального времени; следовательно, атрибутивность выполняет здесь функцию концептуальной классификации. В прикладных исследованиях поликомпонентных английских атрибутивных сочетаний выявлено, что рекламный дискурс способен нарушать ожидаемый порядок атрибутов ради прагматического эффекта. Эти данные подтверждают, что модель атрибутивного словосочетания должна включать дискурсивный параметр.

На основании проведённого анализа предлагается следующая интегративная модель атрибутивного словосочетания. На формальном уровне фиксируются часть речи зависимого компонента, способ связи, линейный

порядок и степень разветвлённости конструкции. На семантическом уровне определяется тип отношения: качественное, относительное, посессивное, локативное, темпоральное, функциональное, материальное, оценочное и др. На когнитивном уровне описывается механизм концептуализации: профилирование свойства, категоризация предмета, свернутая пропозиция или компрессия знания. На дискурсивном уровне учитываются жанр, коммуникативная задача и прагматический фокус. На корпусном уровне измеряются частотность модели, устойчивость сочетания, типичные распределения и конкурирующие варианты.

Такая модель позволяет объяснить, почему словосочетания *деревянный стол*, *студенческая аудитория*, *дом отца*, *поездка выходного дня* и *зимняя экзаменационная сессия* не должны анализироваться по одной схеме. В первом случае актуализируется материал, во втором — социально-классификационный признак, в третьем — посессивное отношение, в четвёртом — временная отнесённость, в пятом — сложная иерархия нескольких признаков. Следовательно, моделирование атрибутивности требует перехода от одноосевой классификации к многоуровневому описанию.

Обсуждение. С теоретической точки зрения особенно важен отказ от идеи конечного и раз и навсегда заданного перечня отношений внутри атрибутивной конструкции. Работы П. Даунинг [11] и К. Л. Ганье [14] показывают, что интерпретация зависит не только от словарного значения компонентов, но и от реляционных предпочтений, фонового знания и контекста. В этом смысле атрибутивное словосочетание представляет собой область, где синтаксис непосредственно соприкасается с когнитивной обработкой знания.

С корпусной точки зрения принципиально важно, что модель должна быть чувствительна к частотным и жанровым ограничениям. Корпусные и конструкционные исследования показывают, что даже при одинаковой грамматической схеме различные дискурсы вырабатывают собственные предпочтения: научный текст стремится к терминологической компрессии, публицистика — к оценочности, реклама — к поликомпонентным атрибутивным цепочкам, диалектный корпус — к культурно значимым классификаторам. Следовательно, универсальная модель атрибутивности должна быть не абстрактно-логической, а эмпирически настраиваемой.

Для вузовского преподавания русского языка это означает необходимость по-новому выстраивать работу со словосочетанием. Перспективным представляется обучение, в котором студенты последовательно отвечают на пять вопросов: как построено словосочетание; какое отношение связывает его компоненты; какой фрагмент знания оно свёртывает; в каком типе текста оно типично; какие корпусные данные подтверждают его регулярность или

редкость. Такой формат делает синтаксический разбор менее формальным и приближает его к реальной языковой практике.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, в современной лингвистике атрибутивное словосочетание следует рассматривать как многоуровневый объект, который не исчерпывается описанием синтаксической зависимости.

Во-вторых, развитие исследований идёт по трём взаимодополняющим направлениям: структурно-семантическому, когнитивному и корпусному. Первое описывает форму и тип связи, второе — концептуальные отношения между компонентами, третье — вероятностные и узуральные закономерности употребления.

В-третьих, интегративная модель атрибутивного словосочетания должна включать формальный, семантический, когнитивный, дискурсивный и корпусный параметры. Только такая модель позволяет адекватно описывать как простые сочетания типа *прилагательное + существительное*, так и генитивные, субстантивные, предложно-именные и поликомпонентные конструкции.

В-четвёртых, для практики вузовского преподавания русского языка подобное моделирование открывает возможность более глубокого объяснения природы словосочетания, норм порядка слов, семантической многозначности определений и стилистической функции атрибутивных цепочек.

Таким образом, актуальное направление изучения атрибутивных словосочетаний состоит не в замене традиционной грамматики когнитивной или корпусной парадигмой, а в их соединении в единой исследовательской рамке. Именно это соединение делает моделирование атрибутивности методологически продуктивным и практически значимым.

Список литературы

1. Джигоева А. А. Английская номинативность и картина мира: монография. М.: ИНФРА-М, 2018. 174 с.
2. Сигал К. Я. Теория словосочетания и речевая деятельность. М.; Ярославль: Канцлер, 2020. 418 с.
3. Синкевич Д. А. Атрибутивные конструкции в современной лингвистике: проблемы определения и анализа // Актуальные вопросы современной науки. 2010. № 12. С. 239–248.
4. Сорокина Ж. Э. Атрибутивные словосочетания в аспектах лексико-синтаксической координации и функционирования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1996. 19 с.
5. Судзуки Р. Русские атрибутивные конструкции со значением «параметрическая характеристика предмета» и функционирование в них

- компонентов предложного типа: в зеркале японского языка: дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. 273 с.
6. Ткаченко А. В. Атрибутивное словосочетание в традиционном и когнитивном аспектах изучения (на материале английского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13, вып. 4. С. 80–86. DOI: 10.30853/filnauki.2020.4.17
 7. Ткаченко А. В. Атрибутивные словосочетания в контексте форматирования знания (на материале английского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13, вып. 3. С. 158–162. DOI: 10.30853/filnauki.2020.3.34.
 8. Улитова А. С. Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях в памятниках русской деловой и книжной письменности XVII века: дис. ... канд. филол. наук. М., 2016. 260 с.
 9. Шафиков С. Г. Типология атрибутивных словосочетаний в языках сравнения // Вестник Башкирского университета. 2022. Т. 27, № 2. С. 446–451.
 10. Bourigault D. An Endogeneous Corpus-Based Method for Structural Noun Phrase Disambiguation // Sixth Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Utrecht, The Netherlands: Association for Computational Linguistics, 1993. P. 81–86.
 11. Downing P. On the Creation and Use of English Compound Nouns // Language. 1977. Vol. 53, no. 4. P. 810–842
 12. Dubtsova L. A. Атрибутивные конструкции с лексемой «время» в Томском диалектном корпусе // Сибирский филологический журнал. 2021. № 4. С. 252–262. DOI: 10.17223/18137083/77/19
 13. Endresen A., Janda L. A. Taking Construction Grammar One Step Further: Families, Clusters, and Networks of Evaluative Constructions in Russian // Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. P. 1–22. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.574353.
 14. Gagné C. L. Lexical and Relational Influences on the Processing of Novel Compounds // Brain and Language. 2002. Vol. 81, no. 1–3. P. 723–735. DOI: 10.1006/brln.2001.2559
 15. Gagné C. L., Shoben E. J. Influence of Thematic Relations on the Comprehension of Modifier-Noun Combinations // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 1997. Vol. 23, no. 1. P. 71–87. DOI: 10.1037/0278-7393.23.1.71
 16. Gagné C. L., Spalding T. L. Effect of Discourse Context and Modifier Relation Frequency on Conceptual Combination // Journal of Memory and Language. 2004. Vol. 50, no. 4. P. 444–455. DOI: 10.1016/j.jml.2004.01.003
 17. Rijkhoff J. The Noun Phrase. Oxford: Oxford University Press, 2002. 413 p.